

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алоев Улугбек Махмудович ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТНИ ТУШУНИШГА ОИД НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Юсупов Сардорбек Баходирович МАҲАЛЛИЙ ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТ ОРГАНЛАРИ ҚАРОРЛАРИНИ БЕКОР ҚИЛИШ ЁКИ ҲАҚИҚИЙ ЭМАС ДЕБ ТОПИШГА САБАБ БЎЛУВЧИ ОМИЛЛАР.....	14
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK SHARTNOMALAR TIZIMIDA TIBBIY SHARTNOMALARNING TABIATI...22	
4. Ачилова Лилия Илхомовна ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПО ОКАЗАНИЮ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ЗА ПОТЕРЮ ОТДЫХА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	39
5. Тошбоева Робия Собировна BIG DATA ТЕХНОЛОГИИ В ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СФЕРЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	47
6. Fazilov Farkhod Maratovich GIFT-BASED MONEY LAUNDERING.....	57
7. Ortiqov Abror Nemat o'g'li ODAM O'G'IRLASHNING JINOIY-HUQUQIY TAHLILI VA KVALIFIKATSIYASI.....	66
8. Салаев Нодирбек Сапарбаевич СОВРЕМЕННАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПОЛИТИКА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА – ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕРЕЖИТКОВ КОЛОНИЙСКОЙ СИСТЕМЫ И ПСИХОЛОГИИ ГУЛАГА.....	74
9. Мўйдинов Бобир Ботиржонович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ.....	84
10. Бабаева Иродахон Эркинжон кизи ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА КАК ЭЛЕМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	92
11. Ибрагимова Сабина Эркиновна ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	101
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ЭВОЛЮЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ.....	109

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Abdullayev Jamshid Djamilovich,
 “Adliya a’lochisi” Yuridik fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD),
 E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

FUQAROLIK SHARTNOMALAR TIZIMIDA TIBBIY SHARTNOMALARNING TABIATI

For citation: Abdullaev Jamshid Djamilovich. THE NATURE OF MEDICAL CONTRACTS IN THE SYSTEM OF CIVIL CONTRACTS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 5, pp. 22-38

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419637>

ANNOTATSIYA

Maqolada fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy shartnomalarning tabiati maxsus tadqiqotlar, ilmiy yondashuvlar va huquqiy qarashlar asosida qiyosiy tadqiq qilindi. Bundan tashqari fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy shartnomalarning tutgan o’rni, mazkur shartnoma taraflarining huquq va majburiyatlari, shartnoma bo’yicha asosiy va qo’shimcha shartlarning lozim darajada bajarilishi hamda bajarilmasligi oqibatlari keng va atroflicha tahlil qilingan. Shuningdek, tibbiy xizmat ko’rsatish shartnomalarining umumiy asoslari ilmiy-nazariy tahlil qilingan va tibbiyot sohasida shartnomaviy huquqiy munosabatlarning huquqiy asoslariga tavsif berilgan.

Kalit so’zlar: patsiyent huquqi, fuqarolik huquqi, shartnoma, tibbiyot sohasida shartnomalar, zamonaviy tibbiyot texnologiyalari, tish implantatsiyasi, shartnomaviy huquqiy munosabatlar, haq evaziga xizmat ko’rsatish, yurxizmat.uz., “Sog’liqni saqlash kodeksi” loyihasi, rekonstruktiv plastik jarrohlik amaliyoti, estetik plastik jarrohlik amaliyoti, jinekomastiya.

Абдуллаев Джамшид Джамилевич,
 «Отличник юстиции», Доктор философии юридических наук (PhD),
 E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

СУЩНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ДОГОВОРОВ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ

АННОТАЦИЯ

В статье на основе специальных исследований, научных подходов и правовых взглядов сравнительно изучена природа медицинских договоров в системе гражданско-правовых договоров. Кроме того, широко и подробно рассмотрены роль медицинского договора в системе гражданско-правового договора, права и обязанности сторон этого договора, надлежащее выполнение основных и дополнительных условий договора, последствия неисполнения. всесторонне проанализировано. Также научно и теоретически

проанализированы общие основы договора оказания медицинских услуг и описаны правовые основы договорных правоотношений в сфере медицины.

Ключевые слова: право пациента, гражданское право, договор, договоры в области медицины, современные медицинские технологии, дентальная имплантация, договорные правоотношения, услуги на платной основе, yurkhizmat.uz, проект «Кодекс здоровья», реконструктивно-пластическая хирургия, эстетика. пластическая хирургия, гинекомастия.

Abdullaev Jamshid Djamilovich,

Doctor of Philosophy (PhD) in Law, “Excellence in Justice”

E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

THE NATURE OF MEDICAL CONTRACTS IN THE SYSTEM OF CIVIL CONTRACTS

ANNOTATION

The article, based on special research, scientific approaches and legal views, comparatively studies the nature of medical contracts in the system of civil contracts. In addition, the role of a medical contract in the civil law contract system, the rights and obligations of the parties to this contract, the proper fulfillment of the basic and additional terms of the contract, and the consequences of non-fulfillment are examined in detail. comprehensively analyzed. The general principles of the contract for the provision of medical services are also scientifically and theoretically analyzed and the legal basis of contractual relations in the field of medicine is described.

Keywords: patient’s right, civil law, contract, contracts in the field of medicine, modern medical technologies, dental implant, contractual legal relations, services for a fee, yurkhizmat.uz., “Health Code” project, reconstructive plastic surgery, aesthetic plastic surgery, gynecomastia.

Ilm-fan va texnika taraqqiyotining rivojlanishi bilan jamiyat taraqqiyoti tezlashib, aholiga ko‘rsatilayotgan xizmat turlari ham son va sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ilg‘or mamlakatlarning ilm-fandagi taraqqiyoti bilan bir qatorda xizmat ko‘rsatish sohasidagi shartnomaviy huquqiy munosabatlari ham jadal tarzda rivojlanmoqda. Respublikamizda ham bu borada salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda: “Tibbiyot muassasalari tibbiy xizmatlarni (bundan kosmetologik xizmatlar mustasno) realizatsiya qilish bo‘yicha aylanma soliq solishdan ozod etildi”[1]. Ahamiyatli jihati shundaki, bu jarayon globallashuv tufayli makon va zamon tanlashining imkoniyati mavjud emas. Jumladan, Rossiya Federatsiyasida “xizmatlar bozori so‘nggi o‘n yilliklarda sezilarli o‘zgarishlarga duch keldi: ko‘plab xizmatlar paydo bo‘ldi, ilgari jamiyatimizda bo‘lmagan fan-texnika taraqqiyoti va mamlakatimizda bozor munosabatlarining rivojlanishi va albatta jahon miqyosidagi o‘shish tendensiyasi iqtisodiy munosabatlar tarkibida xizmatlar paydo bo‘ldi”[2]. Bundan tashqari rivojlangan mamlakatlarning katta qismida axborot texnologiyalar va texnika taraqqiyoti tufayli ko‘rsatilayotgan xizmatlar soni oshmoqda. Shunday xizmatlarning yangi to‘lqini sifatida tibbiyotga ham bir qancha yangi ko‘rinishdagi: jigar transplantatsiyasi, zamonaviy tibbiyot texnologiyalari, yurak va o‘pka transplantatsiyasi, buyrak ko‘chirib o‘tkazish amaliyoti, yurakni stentlash amaliyoti, surrogat onalik, EKV (sun‘iy urug‘lanish), surrogat onalik, YoRT (yordamchi reproduktiv texnologiyalar) kabilar vujudga keldi.

Tibbiy xizmatlar aksariyat davlatlarning konstitutsiyalarida ijtimoiy huquq sifatida kafolatlangan. Biroq, fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy shartnomalarning tabiatini ilmiy tahlil qilish jarayonida haq evaziga tibbiy xizmat ko‘rsatish masalasining dunyo davlatlari konstitutsiyalaridagi manbaviy asoslarini keltirish muhim. “Xorijiy davlatlarning aksariyat konstitutsiyalari pullik tibbiy xizmatlarni tartibga solmaydi. Bepul tibbiy yordam, shuningdek, pullik tibbiy xizmatlar ko‘rsatish hajmi va shartlarini tartibga soluvchi xorijiy davlatlarning konstitutsiyalarini to‘rt guruhga bo‘lish mumkin:

1) davlat sog‘liqni saqlash muassasalarida uning hajmini belgilamasdan bepul tibbiy yordam ko‘rsatishni kafolatlash;

2) bepul tibbiy yordam ko'rsatish tartibi va shartlari bilan bog'liq qonun bilan bog'liq masalalar;

3) ma'lum bir minimal yoki davlat kafolati dasturi doirasida bepul tibbiy yordamni kafolatlash;

4) pullik tibbiy yordam ko'rsatish tartibi va shartlariga oid qonunga taalluqli masalalar"[3]. Demak, bundan xulosa qilishimiz mumkinki, aksariyat mamlakatlarda fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy shartnomalar joriy qonunlar yoki qonunosti hujjatlar bilan tartibga solinadi.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida shartnoma tushunchasiga quyidacha ta'rif berilgan: "Ikki yoki bir necha shaxsning fuqarolik huquqlari va burchlarini vujudga keltirish, o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi kelishuvi shartnoma deyiladi"[4]. Demak, shartnoma tushunchasining huquqiy asoslari mamlakatimiz norma ijodkorligida bayon etilgan.

Shartnoma bilan boshqa sohalarda singari tibbiy xizmat ko'rsatish munosabatlarini ham huquqiy tartibga solish imkoniyati vujudga keladi: "Shartnoma bilan vujudga keltirilgan huquqiy munosabat davomida shartnoma taraflarining xatti-harakatlari qanchalik qonunga muvofiqligini tekshirish imkoniyatini beradi"[5]. Tibbiy masalada xizmat ko'rsatish masalasida ham taraflar o'rtasida shartnomaning ma'muriy yoki rasmiyatchilik nuqtai nazaridan bir tomonlama ustivor huquqqa asoslangan tarzda imzolanishi emas, aksincha, asosiy va qo'shimcha shartlarni o'zaro kelishuv asosida belgilanishi bemor (mijoz) va tibbiyot tashkilotining o'zi tomonidan amalga oshirilishi lozim harakatlarga nisbatan mas'uliyatni oshishi, tibbiy xizmat sifatining natijasi hamda taraflarning o'zaro manfaatdorlik tufayli tibbiy xizmat ko'rsatish amaliyotining bemor (mijoz) salomatligi uchun ijobiy yakunlanishi bilan yakunlanish imkoniyati ortadi.

Fikrimizni tadqiqotchilarning fikrlari bilan munozaraga kirishib davom etdirsak, M.F.Kazansevning fikricha "Shartnoma – fuqarolik huquqiga asoslangan, ikki yoki undan ortiq shaxslar tomonidan tuzilgan, ularning kelishilgan irodasini ifodalovchi va maqsadli huquqiy hujjat sifatida belgilanishi mumkin. ular o'rtasidagi munosabatlarni yoki ularning ishtirokida tartibga solish"[6].

"Shartnoma tuzish erkinligi, aytish mumkinki, shartnomaning asosiy mohiyatini tashkil etadi. shartnoma tuzish erkinligining har qanday buzilishi fuqarolik qonunchiligining asosiy taomillariga zid keladi"[7]. Demak, shartnoma tuzishning erkinligi uning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnoma tuzishda ham erkinlik tamoyili muhim o'rin egallaydi. Bu masala mamlakatimizda norma ijodkorligi bilan kafolatlangan.

Ammo, bugun yuqorida biz qayd qilgan zamonaviy tibbiyot texnologiyalari ko'magida davolashning mutlaqo yangi usullari paydo bo'lmoqdaki, kundalik hayotda mazkur munosabatlarning jadal rivojlanishi ularni huquqiy tartibga solishga ehtiyojni vujudga keltiradi. Masalan birgina misol tariqasida tibbiyotning stomatologiya sohasida og'zaki va erkin narxlar asosida kelishiladigan xizmat turlarini keltirishimiz kerak: "Tish implantatsiyasi nima? Tish implantatsiyasi etishmayotgan tishni asosan tuzatish uchun etishmayotgan tish sohasining alveolyar suyagiga sun'iy tish ildizini implantatsiya qilishdir. An'anaviy tish protezlari bilan taqqoslaganda, tish implantatsiyasi tabiiy tishlarga ko'proq o'xshaydi. Shuning uchun, odam bargli va doimiy tishlardan keyin "uchinchi tishlar to'plami" deb nomlanadi"[8]. Matndan ko'rinib turibdiki, Fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy shartnomalarning tabiatini tadqiq etish lozim. Shuningdek, tibbiyot sohasidagi shartnomalarni fuqarolik shartnomalar tizimida tutgan o'rni hamda o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Tadqiqotchi Ye.G.Shablova "Fuqarolik huquqida pullik tibbiy xizmatlar ko'rsatish komponent sifatida shartnoma ham kengroq tushunchaning bir qismi – xizmatlar"[9] fikrlarini bildirib o'tadi. Biroq, tibbiyot sohasida shartnomalarni shartnomaviy huquqiy munosabatlari masalasida olimlarning fikrlari turlicha bo'lganligini qayd etishimiz lozim. Sirdan qaraganda tibbiyot sohasida mavjud xizmatlarni shartnomaviy xususiyatlarini o'rganishga ehtiyoj yo'qdek tuyuladi. Ammo bugungi davr bozor munosabatlarining rivojlanishi bilan tibbiyot sohasidagi davlat tibbiyot muassasalarida tibbiy xizmat turlarining kengayganligi bilan bir qatorda mulkchilik shakliga ko'ra xususiy tibbiyot amaliyoti bilan shug'ulanuvchi muassasalarining soni va aholiga ko'rsatilayotgan xizmat turlari kengaydi. Ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi bilan

munosabatlarni huquqiy tartibga solish jarayonlari murakablashdi. “Ilgari faqat sud asosida ko‘rib chiqilgan ko‘plab masalalar amaliyotlari endi qonun darajasida tartibga solinadi, bu ham qonun ijodkorligining sifatiga, ham huquqiy tartibga solish samaradorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa muhimi, majburiyatlar sabab bo‘lishidir Fuqaroning hayoti va sog‘lig‘iga etkazilgan zarar kodekslangan qonun hujjatlarida asosiy tartibda tartibga solinadi”[10].

Yuqoridagi berilgan fikrlarga tayanib, tibbiyot sohasida mavjud tibbiy xizmatlarni shartnomaviy xususiyatlarini bilan tartibga solish ahamiyatli hisoblanadi. Chunki, zamonaviy texnika taraqqiyoti tufayli tibbiyot sohasidagi o‘zaro taraflar o‘rtasidagi kelishuvlar bilan bog‘liq xizmat turlaridan: jigar transplantasiyasi, yurak stendlash, yurak va o‘pka transplantasiyasi, buyrak ko‘chirib o‘tkazish amaliyoti, EKV (sun‘iy urug‘lanish), surrogat onalik dasturi, YoRT (yordamchi reproduktiv texnologiyalar), tish implantatsiyasi va boshqa tibbiy xizmatlardan kundalik hayotda tez-tez foydalanilmoqda. Demak, tabiiyki mazkur xizmatlarni huquqiy tartibga solishdan tashqari, shartnomaviy huquqiy jihatlari xususida ilmiy izlanishlar olib borish, shuningdek, yuqorida qayd qilingan tibbiy xizmatlarda taraflarning huquq va majburiyatlari mavjudligi xususiyatidan kelib chiqish lozim deb hisoblaymiz.

“Shartnoma unda ishtirok etayotgan taraflar o‘rtasida huquq va majburiyatlarning o‘zaro taqsimlanishiga qarab bir tomonlama, ikki tomonlama va ko‘p tomonlama shartnomalarga bo‘linadi”[11]. Huquqshunos olim I.B.Zokirovning yuqoridagi fikrlari asosida tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasini ko‘p tomonlama shartnomalar sirasiga kiritish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Sababi mazkur shartnomada birinchi taraf sifatida bemor (mijoz), ikkinchi taraf tibbiyot tashkiloti hamda ba‘zan tibbiy sug‘urta idorasi ham ishtirok etishi mumkin ekanligi omilini ham hisobga olishimiz lozim.

Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida mavjud shartnomaga xos bo‘lgan umumiy xususiyatlar soha mutaxassis olimlari tomonidan quyidagicha sharhlanadi: “Shartnoma to‘g‘risida mazkur moddada ko‘zda tutilgan ta‘rifdan kelib chiqadigan bo‘lsak, shartnomaning quyidagi xususiyatlarini ajratib ko‘rsatish mumkin:

- huquqiy munosabat sifatida: u ishtirokchilarning fuqarolik huquqlari va majburiyatlarini belgilaydi, o‘zgartiradi yoki bekor qiladi;
- majburiyatlarni keltirib chiqaruvchi yuridik fakt sifatida: bitimning tuzilishi fuqarolik-huquqiy munosabatlarni vujudga keltiradi;
- ishtirokchilarning xohish-irodasi bilan majburiyatning yuzaga kelishini qayd etuvchi hujjat sifatida: bitim yozma shaklda tuzilishi mumkin”[12]. Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi mazkur xususiyatlarning barchasini jimladan, **birinchidan**, tibbiy shartnoma taraflar o‘rtasida fuqarolik huquqlari va majburiyatlarini belgilash, o‘zgartirish yoki bekor qilish, **ikkinchidan**, tibbiy tashkilot va bemor (mijoz) o‘rtasida tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasining imzolanishi yuridik fakt sifatida bitimning tuzilishi fuqarolik-huquqiy munosabatlarni vujudga keltirishi hamda **uchinchidan**, taraflar bir-birlariga shartlarini erkin qo‘yishi va shartnoma doirasidagi majburiyatlarning legal ahamiyat kasb etishi uchun shartnomaning yozma shaklda bo‘lishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotchi N.K.Blina tibbiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha shartnomalarni ilmiy nazariy tahlil qilib, fuqarolik shartnomalar tizimida barcha tibbiy shartnomalarning tabiati masalasida umumiylik sifatida quyidagilarni alohida ta‘kidlaydi. “Tibbiy faoliyatning barcha shakllarini rivojlantirishning jiddiy muammosi uning huquqiy tartibga solinmaganligidir. Hozirgi bosqichda tibbiy xizmatni rivojlantirishning eng muhim yo‘nalishlarini belgilab beruvchi asosiy qonun hujjatlari hali ham mavjud emas. Tibbiy xizmatlar sifatini nazorat qilishni huquqiy ta‘minlash, tibbiy faoliyatni amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan huquqiy munosabatlarning turli subyektlari o‘rtasida nazorat funksiyalarini aniq taqsimlovchi tashkiliy texnologiyalarni yaratish muhim muammo bo‘lib qolmoqda”[13]. Tadqiqotchining fikrlari asosli, chunki haqiqatda haq evaziga ko‘rsatilgan tibbiy xizmatlarni sifati va huquqiy oqibatlarini nazorat qiluvchi norma ijodkorligi namunasi mavjud emas.

Mamlakatimizda tibbiyot sohasida mavjud muammolar va yutuqlar tizimli tahlil qilib borilmoqda. Xususan, “Quyidagi 7 ta yo‘nalishni o‘z ichiga olgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining sog‘liqni saqlash sohasi vakillari bilan “ochiq muloqoti”da belgilangan vazifalarni amalga oshirishga doir “yo‘l xaritasi” 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin:

- birlamchi tibbiy xizmatlarni aholiga yaqinlashtirish va ularning tarmog‘ini kengaytirish, tibbiy xizmatlar sifatini oshirish;
- tez tibbiy yordam tizimini rivojlantirish;
- tibbiyot muassasalarining moddiy texnik bazasini yaxshilash, ularni zamonaviy tibbiy uskunalar va dorilar bilan ta‘minlash;
- shifokorlik kasbining maqomi va nufuzini oshirish, tibbiyot xodimlarini moddiy rag‘batlantirish va ijtimoiy huquqiy himoyasini kuchaytirish;
- tibbiyot sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, tibbiyot va farmatsevtika ta‘limi va fanini yanada rivojlantirish;
- jamiyatda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish va to‘g‘ri ovqatlanishni targ‘ib etish;
- sog‘liqni saqlash tizimi samaradorligini yanada oshirish”[14]. Yuqoridagi farmoyish bandlaridan ma‘lumki, yurtimizda tibbiy xizmatlarning turlari kengaytish, tibbiyot muassasalarining moddiy texnik bazasini yaxshilash, tibbiyot sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlash kabi ustivor vazifalar quyilgan. Bundan tashqari mamlakatimizda fuqarolarni o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatishi uchun yurxizmat.uz saytida “Pullik tibbiy yordam ko‘rsatish to‘g‘risida shartnoma”[15] namunasi berilgan. Biroq fikrimizcha, mazkur namunaviy shartnoma umumiy xususiyatlarga egaligi hamda ko‘proq deklarativ ahamiyat egadek ko‘rinadi. Demak, umumiylikdan xususiylik kasb etuvchi fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy shartnomalarning aniq tizimlashtirilgan, shartnoma predmeti va nizolarni hal qilish va boshqa masalalarni o‘z ichiga qamrab olgan hamda to‘liq bo‘lgan ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmatning turi (jigar transplantatsiyasi, zamonaviy tibbiyot texnologiyalari, yurak va o‘pka transplantatsiyasi, buyrak ko‘chirib o‘tkazish amaliyoti, yurakni stentlash amaliyoti va boshqalar)ga qarab, haq evaziga tibbiy xizmat ko‘rsatish to‘g‘risida shartnomalarni ishlab chiqish kerak.

Tibbiy xizmatlarni shartnomalar qamrovida ilmiy-nazariy tahlil qilsak, “Haq evaziga xizmat ko‘rsatish” shartnomasi xususiyatlariga to‘g‘ri keladi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 38-bobi “Haq evaziga xizmat ko‘rsatish” deb nomlanib, 703-moddasida haq evaziga xizmat ko‘rsatish shartnomasiga quyidagicha ta‘rif berilgan: “Haq evaziga xizmat ko‘rsatish shartnomasi bo‘yicha ijrochi buyurtmachining topshirig‘i bilan ashyoviy shaklda bo‘lmagan xizmatni bajarish (muayyan harakatlarni qilish yoki muayyan faoliyatni amalga oshirish), buyurtmachi esa bu xizmat uchun haq to‘lash majburiyatini oladi”[16].

G‘arb mamlakatlarida shartnomaga quyidagicha ta‘rif beriladi: “Shartnoma qonunchiligini qonuniy kuchga ega bo‘lgan va‘da yoki va‘dalar to‘plami sifatida tushuntirish mumkin. Shu nuqtai nazardan, biror narsa qilish yoki qilmaslik va‘dasi boshqa shaxs yoki tashkilot ham evaziga biror narsa qilish sharti bilan beriladi, odatda pul kompensatsiyasini o‘z ichiga oladi”[17].

Bu masalada tadqiqotchi Nargiza Egamberdiyeva quyidagicha fikr bildiradi: “Fuqarolik huquqiy shartnomalar ichida “Haq evaziga xizmat ko‘rsatish” shartnomasining xos jihatini sifatli va malakali xizmat ko‘rsatish tashkil etadi”[18]. Tadqiqotchi N.Egamberdiyevaning yuqorida bayon qilingan fikrlariga qo‘shilamiz. Chunki fuqaro salomatligini tiklash uchun bu shartnomada taraf sifatida ishtirok etadi.

Tibbiyot sohasidagi xizmatlarni fuqarolik huquqiy shartnomalar tizimida tahlili jarayonida O.V.Gorbunov quyidagi fikrlarini keltirish lozim deb hisoblaymiz: “Ko‘pgina mualliflar tibbiy yordam ko‘rsatish shartnomasining o‘z ta‘riflarini taklif qilishadi. Shartnomaning o‘ziga xos xususiyatlari orqali ta‘rifi umumiy bo‘lgan xizmatlar. Ammo bu belgilarning mazmuni ko‘pchilikni keltirib chiqaradi munozaralar”[19].

Fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarning tabiatini tahlil qilishda mazkur shartnomalarning ommaviy xarakteri mavjudligini qayd etishimiz lozim. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida: “Tashkilot tomonidan tuzilgan hamda uning bunday tashkilot o‘z faoliyati xususiyatiga ko‘ra o‘ziga murojaat qiladigan har bir shaxsga nisbatan amalga oshirishi shart bo‘lgan tovarlar sotish, ishlar bajarish yoki xizmatlar ko‘rsatish sohasidagi vazifalarini (chakana savdo, umumiy foydalanishdagi transportda yo‘lovchi tashish, aloqa xizmati, energiya bilan ta‘minlash, tibbiy xizmat, mehmonxona xizmati va sh.k.) belgilab qo‘yadigan shartnoma ommaviy shartnoma deyiladi. Bunday tashkilot ommaviy shartnoma tuzishda bir shaxsni boshqa shaxsga

nisbatan afzal ko‘rishga haqli emas, qonunchilikda nazarda tutilgan hollar bundan mustasno”[20] ta’kidlanadi. Mazkur kodeksning mualliflar jamoasi tomonidan berilgan sharhida masalaga quyidagicha munosabat bildiriladi: “Ommaviy shartnomaning majburiy tarafi sifatida tashkilot, ya’ni yuridik shaxs ko‘rsatilgan. Ammo FKning 24-moddasiga ko‘ra jismoniy shaxs – xususiy tadbirkor ham bunday shartnomaning tarafi bo‘lishi mumkin. Bu holda shuni e’tibordan qochirmaslik kerakki, qonunchilikda yakka tartibdagi xususiy tadbirkorlarga ayrim turdagi faoliyatni amalga oshirish taqiqlangan”[21] deb qayd etiladi. Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari aynan o‘zining xususiyatlariga ko‘ra ommaviy shartnoma hisoblanadi. Tibbiy xizmat ko‘rsatish masalasida murojaat qilingan har bir bemor uchun tibbiy xizmatdan foydalanish bosh qomusimizda ham huquqiy asoslantirilgan. Faqat mijoz (bemor)ning tibbiyot tashkilotiga qo‘ygan noqonuniy talab(lar)i, tibbiy amaliyotning uning salomatligi uchun xatarli oqabatlarga olib kelishi va boshqa shu kabi istisno etuvchi holatlarning mavjudligi mazkur shartnomaning ommaviylik tabiatini bajarilishiga to‘sqinlik qilishi mumkin.

Rivojlangan mamlakatlarda tibbiy xizmatlarni huquqiy tartibga solish maqsadida turli nomdagi ammo, mazmun mohiyati mazkur sohani tartibga solishni maqsad qilgan normativ hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, “Rossiya Federatsiyasi hukumatining “Tibbiyot muassasalarida aholiga pulli tibbiy xizmatlar ko‘rsatish to‘g‘risidagi Yo‘riqnomani tasdiqlash haqida”gi qarori, Shvetsiyaning “Sog‘liq va tibbiy xizmat to‘g‘risida”gi, “Sog‘liqni saqlash va tibbiy xizmatlarda professional faoliyat to‘g‘risida”gi, Singapurda xususiy tibbiy xizmat ko‘rsatish va uni tartibga solish bo‘yicha “Tibbiy ro‘yxatdan o‘tish to‘g‘risida”gi, “Stomatologiyani ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risida”gi, “Xususiy shifoxonalar va tibbiy klinikalar to‘g‘risida”gi, Shvesiyada “Sog‘liq va tibbiy xizmat to‘g‘risida”gi, “Sog‘liqni saqlash va tibbiy xizmatlarda professional faoliyat to‘g‘risida”gi, Finlandiyada “Xususiy sog‘liqni saqlash to‘g‘risida”gi, Malayziyada “Xususiy sog‘liqni saqlash xizmatlari va imkoniyatlari to‘g‘risida”gi qonunlarning mavjud ekanligi ham amaliyotda ushbu davlatlar qonunchiligining xususiy tibbiy xizmatlar ko‘rsatish faoliyatining tartibga solinganligi, shuningdek, rivojlangan xorijiy davlatlarda qo‘llanilayotgan sifatli tibbiy xizmat ko‘rsatishning samarali usullaridan kelib chiqqan holda, milliy qonunchiligimizda ham pullik tibbiy xizmat ko‘rsatish sohasini huquqiy tartibga solishga qaratilgan normativ hujjat qabul qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi”[22].

Mamlakatimizda tibbiyot sohasida: “O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari sog‘lig‘ini saqlash sohasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish”[23] uchun normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida QL-1007/20-2 raqam bilan O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan 19/11/2020-yildan 04/12/2020-yilga qadar (ID 24802) O‘zbekiston Respublikasining “Sog‘liqni saqlash kodeksi” keng aholi muhokamasidan o‘tkazildi. Mazkur kodeks loyihasining regulation.gov.uz rasmiy portalida muhokamasi jarayonida aholining barcha qatlamlaridan juda ko‘plab takliflar kelib tushgan.

Yuqorida yurtimiz aholisining keng ommasiga muhokama maqsadida taqdim qilingan loyiha tarzidagi O‘zbekiston Respublikasining “Sog‘liqni saqlash kodeksi” hamda fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy shartnomalarning tabiati masalasini muhokama qilar ekanmiz, tibbiyot sohasida fuqarolar va tibbiy tashkilot o‘rtasida erkin kelishuv asosida kelishilgan shartnomalar borligini inobatga olib, kundalik hayotning talabi sifatida mazkur ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishga ehtiyoj mavjud.

Mamlakatimizda tibbiy xizmat sifatini oshirish masalasida salmoqli ishlar qilinmoqda. Fikrimizni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Q.Qosimovanning fikrlari bilan aytganda: “Tibbiyot xodimlari faoliyatiga to‘sqinlik qilish va ularga nisbatan zo‘ravonlik holatlarining oldini olish maqsadida “Tibbiyot xodimining qonuniy tibbiy faoliyatiga to‘sqinlik qilganlik uchun javobgarlik belgilanishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksiga qo‘shimchalar kiritish haqidagi”gi qonun qabul qilindi. Mazkur qonun bilan “tibbiy faoliyat”, “tibbiy yordam”, “tibbiy xizmat” kabi tushunchalar mazmun-mohiyati ochib berildi”[24].

Ayni paytda bu sohada juda ko‘plab misollar keltirish mumkin. Masalan, ayni paytda kichik hajmdagi yuz plastik jarrohlik amaliyoti xususan: burun, lab, qovoq va boshqa tana a‘zolari bilan

bog‘liq operatsiyalar haqida juda ma‘lumotlar reklamalar mavjud. Masalaga mutaxassis Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi bo‘lim mudiri Bobur Toirovning fikrlari bilan asoslasak, “Bugun O‘zbekistonda plastik jarrohlik ikkita: rekonstruktiv va estetik yo‘nalish bo‘yicha amalga oshiriladi.

Rekonstruktiv plastik jarrohlik amaliyoti tug‘ma va orttirilgan nuqsonlar — bosh suyagi anomaliyasi, yuqori va pastki jag‘larning tug‘ma va orttirilgan deformatsiyalari, kuyish, avtohalokat, og‘ir kasallik sababli orttirilgan nuqson va deformatsiyalar oqibatlarini bartaraf etish, to‘g‘rilash, tana a‘zolariga ma‘lum vazifalarini qaytarish maqsadida amalga oshiriladi.

Estetik plastik jarrohlik amaliyoti esa, asosan, yuz va tananing yillar o‘tishi mobaynida rivojlangan estetik yetishmovchiliklarini bartaraf qilishga yordam beradi”[25]. Yuqorida berilgan plastik jarrohlik amaliyotiga oid ma‘lumotlardan mazkur sohani shartnomaviy huquqiy tartibga solishga zaruriyat mavjudligini bilish qiyin emas. Bundan tashqari jahon miqyosida yuritiladigan plastik jarrohlik amaliyotining statistik raqamlarini keltirishni lozim deb hisoblaymiz: “Dunyoda eng keng tarqalgan operatsiya — ko‘krakni kattalashtirishdir, u umumiy operatsiyalarning 15,8 foizini tashkil etadi. Liposaksiya (15 foiz), ko‘z qovoqlarining plastik jarrohligi (11,1 foiz) va qorin bo‘shlig‘ining plastik jarrohligi (8,1 foiz) biroz kamroq. Jinekomastiya (sut bezlarida jarrohlik) erkaklar orasida eng mashhur plastik jarrohlik bo‘lib, operatsiyalarning 17,9 foizini tashkil etadi”[26]. Bundan tashqari ommaviy axborot vositalarida ko‘rsatilayotgan mazkur tibbiy xizmatlarning narxlari ham belgilangan. Demak, fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy shartnomalarning tabiatini tahlil qilish jarayonida tibbiyot sohasidagi xizmatlarni shartnomaviy xususiyatlarini aniqroq qilib aytganda “Haq evaziga xizmat ko‘rsatish” shartnomasi doirasida tahlil qilish lozim bo‘ladi.

Bundan tashqari mamlakatimizda aholiga sifatli va tizimli tibbiy xizmatlarni ko‘rsatish uchun 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 61, 65-maqsadlarida quyidagilar asosiy vazifalar sifatida belgilangan: “Xususiy tibbiyotni yanada rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash; Tibbiyot xodimlari mehnatiga haq to‘lashda ko‘rsatiladigan tibbiy xizmat turi va murakkabligi, shuningdek erishilgan natijaga ko‘ra o‘zgarishini nazarda tutuvchi tizim yaratish”[27].

Shuningdek, Sog‘liqni saqlash vazirligi tuzilmasidagi tashkilotlarda tibbiy xizmatlarning ayrim turlarini aholiga ko‘rsatish uchun sohada outsorsing xizmatlari ko‘rsatilishidagi ehtiyojni inobatga olib, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tuzilmasidagi tashkilotlarda outsorsing xizmatlari ko‘rsatish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”[28]gi qarori qabul qilingan va mazkur munosabatlar shu qaror bilan tartibga solinadi.

Yuqorida bayon etilgan tibbiyot sohasida mavjud ko‘rsatilayotgan keng qarovli xizmatlardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy shartnomalarning tabiati ilmiy-nazariy tahlil qilish muhim hisoblanadi. Fikrimizcha, tibbiyot sohasida qaysi tibbiy xizmatning ko‘rsatilishidan qat‘i nazar taraflar: tibbiyot muassasasi yoki patsiyent, bemor, tibbiy xizmatdan foydalanish maqsadida murojaat qilgan shaxs o‘rtasida ijtimoiy munosabat vujudga keladi. Bu munosabatlarda albatta tibbiy xizmat ko‘rsatishda ishtirok etuvchi taraflarning huquqlari bilan qatorda majburiyatlar masalasini aniqlashtirishga ehtiyoj seziladi.

Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasida tibbiy xizmatning sifatli bajarilmasligi inson salomatligi uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan tibbiy amaliyot davrida tibbiy tashkilotga nisbatan “Bemorning sog‘lig‘iga bo‘lgan huquqini himoya qilishning qo‘shimcha (maxsus) usullari, xususan: tibbiy faoliyat bilan shug‘ullanish uchun litsenziyaning amal qilishini to‘xtatib turish, tibbiy faoliyatni amalga oshirish uchun litsenziyani bekor qilish, bemorning huquqlari buzilganligi to‘g‘risida xabar berish, maxsus huquqdan mahrum qilish va boshqa ta‘sir choralari masalasida joriy qonunchilikni mustahkamlash”[29] kerakligi asos sifatida berilgan. Tadqiqotchining mazkur fikrlarga qo‘shilamiz. Chunki, tibbiy amaliyot natijasida notog‘ri davolash oqibatida inson hayotiga zarar yetishi ehtimoli baland. Bundan tashqari aksariyat holatlarda bemor (mijoz)ga namunaviy qoliqli tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasining taqdim etilishi, shartnomaning bir tarafi hisoblangan bemorning bunga tushunib-tushunmasdan shunchaki byurokratik qog‘oz

sifatida imzo qo'yilishi, keyinchalik nizoli holatga olib kelishiga sabab bo'ladi. Shu xususiyatdan kelib chiqib, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarini tadqiq etish zaruriyati vujudga keladi.

Tibbiy xizmat ko'rsatish tushunchasi ta'rifi masalasida turli fikr va mulohazalar mavjud. Masalan, N.K.Blina tibbiy xizmat xususida: "Tibbiy xizmat – bu fuqarolik-huquqiy shartnoma doirasida amalga oshiriladigan va tegishli ruxsatnomaga (litsenziyaga) ega bo'lgan barcha mulkchilik shaklidagi yuridik shaxsning (yakka tartibdagi tadbirkorning) inson tanasi va uning a'zolari va to'qimalarini mustahkamlash, saqlash, tiklash tadqiqotga qaratilgan harakatlari (faoliyati)ni ifodalovchi tibbiy faoliyat hisoblanadi. Mazkur xizmat tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha fuqarolik shartnomasining predmeti hisoblanadi"[30]. Tadqiqotchining tibbiy xizmat xususidagi fikrlariga qo'shilamiz.

Fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy shartnomalarning tabiatini tahlil qilish jarayonida mazkur shartnomaning shunday xususiyatlari borki, ularni tahlil qilish bilan bir qatorda masalaga huquqiy yechim berish lozim. Fikrimizcha quyidagi xususiyatlarga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasining fuqarolik huquqiy tasnifi;
- haq evaziga tibbiy xizmatlar ko'rsatish shartnomasining predmeti;
- haq evaziga tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasining majburiy bandlari;
- tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasining maxfiylik bandlari;
- haq evaziga tibbiy xizmatlar ko'rsatish shartnomasi doirasida iste'molchilar huquqlarini

himoya qilish;

- tibbiyot tashkiloti tomonidan ko'rsatilgan sifatsiz tibbiy xizmat masalasining tahlili;
- tibbiy xizmatlar ko'rsatish shartnomasi xavfsizlik talablari;
- tibbiy xizmatlar ko'rsatish shartnomasi doirasida nizolarni hal qilish;
- tibbiy xizmatlar ko'rsatish uchun shartnoma shakli va shartnomaning mazmuni va boshqalar.

Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasiga nisbatan fuqarolik huquqida munosabat turlicha ekanligini qayd etish lozim. Fikrimizcha, ushbu shartnomaning asosiy maqsadi **tibbiyot xizmatini ko'rsatuvchi jismoniy shaxsda mavjud kasallik yoki nuqsonni davolashga qaratilgan individual ehtiyojga qaratilgan davolash va muolaja, usul, vositalar yig'indisi** hisoblanadi.

Xizmat tushunchasiga huquqiy adabiyotlarda maxsus ta'rif yo'qligi sababli, tibbiy xizmat ko'rsatish tushunchasiga ham alohida ta'rif ishlab chiqishga ehtiyoj seziladi. Ayni paytda fuqarolik sudlarida tibbiyot sohasida xizmat ko'rsatishning umumiy masalalar, jumladan, ko'rsatilgan tibbiy xizmatning sifati, taraflarning shartnoma yoki tibbiy ma'muriy ahamiyatga ega hujjatlarda belgilangan majburiyatlarni lozim darajada bajarilishi yoki bajarilmasligi oqibatlar va boshqa holatlar ko'p uchrashini ta'kidlash maqsadga muvofiq.

Masalaning yana bir jihati tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonida tibbiy xizmat ko'rsatuvchining malakasi bilan ham bog'liq. Masalan, ayni paytda yurtimizda zuluk qo'yish, hijama nomi bilan urfga kirgan tibbiy xizmat ko'rsatish usullarini amalga oshiruvchi jismoniy shaxslarning katta qismida xatto boshlang'ich (o'rta-maxsus) tibbiy bilimlar ham mavjud emas. Masalan, "Hijoma muolajasini endi professional mutahasis uyingizga borib xizmat ko'rsatadi. Toshkent bo'ylab -Barcha ishlatiladigan uskunalar birmarotabalik 24/7 xizmat korsatiladi"[31]. Ammo e'tiborli tomoni shundaki, barcha tibbiy xizmat ko'rsatish uchun sanitariya va gigiyena qoidalarini tartibga solish uchun 2022-yil 22-yanvardagi 0020-22-sonli O'zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining "Davolash-profilaktika muassasalarini loyihalashtirish, qurish va ekspluatatsiya qilishning sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlarini (0020-22-son sanqvan)"gi qarori[32] ID-53775 (V-3) (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2022-yil 4-martda hisobga olindi, hisob raqami 70) qabul qilingan. Mazkur normada tibbiy xizmat ko'rsatishga oid barcha minimal talablar, moddiy texnika bazasi va boshqa masalalar bayon etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-iyuldagi PQ-4790-sonli "O'zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati faoliyatini tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida respublikamizda "sanitariya-epidemiologik

osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining asosiy vazifalari va faoliyat yo‘nalishlarini belgilash maqsadida”[33] qabul qilingan.

Aynan tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi qo‘yilgan talablar xususida tadqiqotchi A.I.Dikova o‘zining tibbiy xizmat ko‘rsatishning huquqiy xususiyatlariga bag‘ishlangan ilmiy izlanishlarida yuqorida bayon etilgan tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotning yoki shu vakolatga ega tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi jismoniy shaxsning bilim va malakasini alohida ta’kidlab, quyidagi jihatlarni alohida keltiradi: “YoRT (yordamchi reproduktiv texnologiyalar)dan foydalanish bo‘yicha tibbiy xizmatlar sifatini baholashning to‘rtta asosiy mezonini belgilaydi: 1) Amaldagi reproduktiv texnologiyalar to‘g‘risidagi qonunchilik bilan muvofiqligi; 2) Tibbiy yordam (xizmat ko‘rsatish) standartiga muvofiq xizmatlar ko‘rsatish; 3) Tibbiy aralashuvni amalga oshiruvchi shifokor uchun zarur malakaning mavjudligi; 4) Tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotning texnik jihozlari”[34]

Fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy shartnomalarning tabiati, yuqorida berilgan tibbiy xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq holatlar, O‘zbekiston Respublikasida mavjud tibbiy xizmat ko‘rsatish masalalarini huquqiy tartibga solishga oid barcha qonun va qonunosti hujjatlari, xususan tibbiy xizmat ko‘rsatish sohasiga aloqador ilmiy tadqiqotlarni ilmiy-nazariy tahlil qilib, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari doirasida shartnoma taraflarining huquq va majburiyatlari, tibbiy xizmat ko‘rsatish doirasida javobgarlik va boshqa masalalarni aniqlashtirish lozim.

Yuqorida bayon etilgan tibbiy xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq norma ijodkorligi namunalaridan yaqqol ko‘rinib turibdiki, fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy shartnomalarning tabiati masalasini chuqur tadqiq etish lozim. Bundan tashqari tibbiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha fuqarolik shartnomaviy munosabatlar, ko‘rsatilgan tibbiy xizmatning sifati hamda taraflarning o‘zaro majburiyatlarini lozim darajada bajarishlarini huquqiy nazoratini legitimlashtirishga zaruriyat mavjud.

Ma’lumki, “Shartnomalar tuzilish paytiga va mazmuniga qarab konsensual va real shartnomalarga bo‘linadi. Konsensual shartnomalar huquq va majburiyatlar taraflarning kelishuvlari asosida qonun talab qilgan shaklda rasmiylashtirilganlari zahoti tuzilgan hisoblanadi. “Konsensual” so‘zi lotincha “konsensus” so‘zidan olingan bo‘lib, “kelishuv” ma’nosini bildiradi”[35]. Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi aynan tuzilish payti va mazmuniga ko‘ra konsensual shartnomalar gururhiga kiritamiz. Chunki unda mazkur shartnomaning xususiyatlari mujassamdir. Faqat o‘ziga xos jihati tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi mulk ijarasi va oldi-sotdi shartnomasi, shuningdek, pudrat va boshqa shartnomalardan alohida xususiyatlari, jumladan shartnomaning obyekt ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmat ekanligi, bundan tashqari shartnomaning natijasida bevosita insonning salomatligi masala mavjudligi va boshqa xususiyatlari bilan farqlanadi.

Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasining predmeti xususida ham turli mulohazalar mavjud. Sababi mazkur shartnoma o‘zining alohida xususiyatlari bilan boshqa shartnomalardan farqlanadi.

Fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy shartnomalarning tabiatini ilmiy-nazariy tahlili jarayonida tibbiy xizmatlarning yakuni inson tana a’zorida aks etganligini inobatga olib, boshqacha yondashuvni talab qiladi.

Mazkur masalada ayrim tadqiqotchilarning yondashuvlari bilan ilmiy munozaraga kirishamiz. “Tibbiy faoliyatni amalga oshirish shartnomasini mustaqil turga – “Ta’minlash shartnomasi”ga ajratish kerak. “Tibbiy xizmatlar” – bu tibbiy faoliyatni amalga oshirishda yuzaga keladigan murakkab, ko‘p qirrali munosabatlarning o‘ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi: birinchidan, “sof” xizmatdan foydalanish mumkin; ikkinchidan, tibbiy faoliyatni amalga oshirish bo‘yicha shartnoma mavzusida “ish” va “xizmat”ni birlashtirish kerak; uchinchidan, shartnoma predmeti murakkab va keng qamrovli; to‘rtinchidan, tibbiy faoliyatni amalga oshirish shartnomasi ko‘p mavzuli bo‘lishi mumkin”[36]. Bunda tadqiqotchi o‘z fikrini tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasining maqsadi va taraflarining xususiyatlaridan kelib chiqishni taklif etadi. Tadqiqotchining umumiy asosdagi fikrlariga qo‘shilamiz ammo, tibbiy sug‘urta masalasida sug‘urta kompaniyasining yuridik shaxs sifatida qatnashishi xususidagi fikrini kundalik tibbiy amaliyotda amalga oshirish murakkabligini inobatga olib, mahalliy sharoitdan kelib chiqish masalaning eng maqbul yechimi bo‘lishi mumkin.

A.R.Shayaxmetova tibbiy shartnomalar tabiati xususida quyidagi mulohazalarni bildiradi: “Tibbiy xizmatlar ko‘rsatish shartnomasi – konsensual, ikki tomonlama va haq evaziga tuzilgan

shartnoma hisoblanadi. U ommaviy shartnoma va qo‘shilish shartnomasining xususiyatlariga ega. Bundan tashqari, iste‘molchi va ishonchlilik, maxsus subyekt tarkibi va ta‘sir qilish obyekti (inson hayoti va sog‘lig‘i) kabi o‘ziga xos xususiyatlari aniqlangan”[37]. Haqiqatda tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi Rim huquqida mavjud konsensual shartnoma tarkibiy qismlariga ega: “Ikki tomonning o‘zaro oddiygina kelishuvidan vujudga kelgan shartnomalar konsensus shartnomalari deyilgan. Ular oldi-sotdi, birgalikdagi faoliyat, pudrat, ishchi yollash, ijara kabilarda qo‘llanilgan”[38]. Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi tomonlar tomonidan imzolangan paytda taraflarning hech biri xizmat ko‘rsatish yakuni qanday yakunlanishi bilishmaydi. Mazkur shartnomaning yana bir xususiyati barcha tibbiy xizmatga ehtiyoj vujudga kelganda ommaviy shartnoma xususiyati namoyon bo‘ladi.

Aynan tibbiy xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq shartnomalarning tabiati masalasida S.V.Klimenko quyidagi fikrlarni qayd etadi: “Haq evaziga tibbiy psixologik xizmatlar ko‘rsatish shartnomasining huquqiy ta‘rifini berishda ushbu shartnoma xizmatlar ko‘rsatish shartnomasining umumiy xususiyatlariga (konsensual, ikki tomonlama majburiy va haq evaziga) ega ekanligini hisobga olish zarurligiga e‘tibor qaratadi. Shartnomaning tabiati, maxsus predmet tarkibi, buyurtmachi topshirig‘ini shakllantirish xususiyatlari bo‘yicha boshqa xizmat ko‘rsatish to‘g‘risidagi shartnomalardan ajratish imkonini berishi ko‘rsatilgan”[39]. Yuqorida bayon etilgan tadqiqotchi olimlar: N.K.Blina, A.R.Shayaxmetova, S.V.Klimenkolarning tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasining huquqiy tabiati xususidagi fikrlariga yoqlaymiz. Tadqiqotchilarning barcha fikrlariga qo‘shimcha tarzda tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi haq evaziga xizmat ko‘rsatish shartnomalaridan o‘zining alohida xususiyatlari bilan ajralib turishini qayd etishimiz kerak. Chunki, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnoma yakuni, natijasi bevosita inson salomatligi, insonning sog‘lig‘i bilan bog‘liq. Shu xususiyatidan kelib chiqib, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasining asosiy va qo‘shimcha shartlari, shartnoma taraflarining huquq va majburiyatlarining lozim darajada ishlab chiqilishi, shartnoma qamrovi doirasida fuqarolik huquqiy javobgarlik masalalarining takomillashtirilishi va boshqa omillarni inobat olish mazkur shartnoma oxirida ta‘minlanishi lozim bo‘lgan fuqarolarning qonun bilan kafolatlangan ijtimoiy huquqlarini samarali himoya qilish mexanizmining rivojlanishiga xizmat qiladi.

I.G.Galning tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasini boshqa shartnomalardan farqli jihatlari masalasida quyidagi fikrlarni bildiradi: “Tibbiy xizmat faoliyat sifatida, bemorning tanasi bo‘lishi tavsiya etilgan qo‘llash obyektiga ega. Tegishli majburiyat sifatida tibbiy xizmat bemorning tanasini u yoki bu darajada tiklash va saqlashga qaratilgan. Bu xulosa ta‘sir obyektiga maxsus xususiyatlarni (sifatlarni, holatni) berish tegishli sifat bilan ta‘minlangan tegishli majburiyatni kvalifikatsiya qilishda hisobga olinishi kerakligini tan olishga imkon beradi. Bundan kelib chiqadiki, bemor kim uning foydasiga shartnoma tuzganligidan qat‘i nazar, tibbiy xizmatlar ko‘rsatish majburiyatida kreditor sifatida tan olinishi kerak”[40]. Tadqiqotchining fikrlari bilan munozaraga kirishilganda bemorga ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmat nuqtai nazaridan shartnomaviy tartibga xos fikrlariga qo‘shilamiz. Shuningdek, tibbiy xizmat ko‘rsatish jarayoni asosan bemor (mijoz)ning tana a‘zosiga nisbatan tibbiy tashkilot tomonidan tibbiy muolaja, muayyan darajada salomatlikning tiklash va saqlashga qaratilgan xarakatlarning kompleksini o‘z ichiga olishini qayd etishimiz lozim. Bunda bemor (mijoz) belgilangan haq evaziga tibbiy xizmatning sifatini talab qilish huquqiga ega. O‘z navbatida tibbiy tashkilot tibbiy muolaja davrida bemor (mijoz) amal qilishi lozim yo‘riqnomaga amal qilinishi majburiyatini og‘zaki yoki shartnomaning tarkibiy qismiga band tarzida kiritgan holda buyurtmachiga yuklashi mumkin. Tibbiy tashkilot bunday majburiyatni bemor (mijoz)ning salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatilmasligi tomonidan kelib chiqib yuklashga haqli.

S.A.Barinov davlat tibbiy xizmat ko‘rsatishni huquqiy tartibga solish uchun maxsus normalarga ehtiyoji mavjudligini o‘z tadqiqotlarida asoslantiradi. Jumladan: “Tibbiy xizmat ko‘rsatishga oid huquqiy munosabatlar ikki tomonlama bo‘lib, uchta element: subyekt, obyekt va mazmundan iborat. Huquqiy munosabatlarning subyektlari sifatida bemor va tibbiy tashkilot (xususiy amaliyot shifokori) borligi ko‘rsatilgan. Tibbiy xizmatga oid huquqiy munosabatlarning obyekti nomulkiy huquqlar, tibbiy xodimning bemorni davolashga qaratilgan harakatlari, shu jumladan, bemorning sog‘lig‘iga bo‘lgan huquq hisoblanadi. Ayniqsa, huquqiy munosabatlarning obyekti inson tanasi bo‘lishi mumkinligi haqida fikr tanqidiy qabul qilingan. Munosabatlarning o‘ziga xosligi

shundaki, tibbiyot xodimlarining sifat samaradorligini oshirish va bemorning huquqlariga rioya etilishini kafolatlash maqsadida Rossiya Federatsiyasi Sog‘liqni saqlash va Ijtimoiy rivojlanish vazirligining tegishli darajadagi buyrug‘i hamda Tibbiy etika kodeksini qabul qilish zarurati vujudga keladi”[41]. Yuqorida bayon qilingan tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasining o‘ziga xos xususiyatini inobatga olib, roman-german huquq oilasiga kiruvchi davlatlarda maxsus norma qabul qilinishi yoki mavjud normalarga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish kerak deb hisoblaymiz.

Masalaga tadqiqotchi A.A.Sirotkinaning fikri bilan yondashsak: “Mamlakat maxsus qonunchiligi asosiy xususiyatlarni saqlab qolgan va davlat sog‘liqni saqlash tizimi uchun xizmat qiladi. Ammo, tibbiyot sohada shartlar va tibbiy xizmatlar ko‘rsatish tartibi asosan e‘lon qilingan deklarativ qoidalarni amalga oshirishning haqiqiy mexanizmi yo‘qligi bilan xarakterlanadi”[42]. Demak, zamonaviy tibbiyotning rivoji, sohaga raqamli texnologiyalarning shitob bilan kirib kelishi, umumiy xususiyatlarga ega qonundan tashqari mazkur masalada alohida ahamiyat kasb etadigan norma ijodkorligi namunasiga yoki shunga o‘xshash tartibga solish funksiyasiga ega bo‘lgan me‘yoriy hujjatga bo‘lgan tabiiy zaruriyatni vujudga keltiradi.

Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarida ayrimlari bugungi raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, YoRT (yordamchi reproduktiv texnologiyalar) vositasida bugun ancha rivojlangan tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari og‘zaki, tibbiyot tashkiloti tomonidan ma‘muriy belgilangan namunaviy hujjat yoki shartnoma tarzida amalga oshirilmoqda. Shunday rivojlangan tibbiy xizmat ko‘rsatish usullaridan biri “Surrogat onalik shartnomasi doirasida surrogat ona tomonidan amalga oshiriladigan harakatlar “xizmat ko‘rsatish” tushunchasiga kiradi. Surrogat onalik shartnomasi pullik xizmatlar shartnomasiga o‘xshatilsa, shartnomaning predmeti surrogat onaning bolani o‘z tanasida belgilangan muddatda ko‘tarish va dunyoga keltirish bo‘yicha xizmatlari hisoblanadi”[43]. Demak, ayni paytda tibbiy xizmatlarni huquqiy tartibga solish, ularning fuqarolik shartnomaviy asoslarini ishlab chiqish zaruriyati har qachongidan muhim.

Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi boshqa shartnomalar kabi haq evaziga yoki tekinga tuzilishi mumkin. Bunda “shartnomaning haq evaziga (evazli) ekanligining ma‘nosi shuki, bir tarafning shartnoma asosidagi ashyoviy taqdimotiga ikkinchi tarafning tegishincha ashyoviy taqdimoti muqobil qilib qo‘yiladi. muqobil taqdimot sifatida pul to‘lanishi haq to‘lanadigan shartnomaning eng ko‘p tarqalgan turidir”[44]. Demak, haq evaziga tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasida tibbiy xizmat ko‘rsatish amaliyotini bevosita bajargan jismoniy yoki yuridik shaxs o‘zining tibbiy xizmati uchun oldindan belgilangan nominal qiymatdagi pul to‘lovini qabul qilishi mumkin.

Fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy shartnomalarning tabiatining tahlil bevosita tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasining mazmuni, shartnomaning asosiy va qo‘shimcha shartlari, shartnomaning to‘lov usullari, tibbiy shartnoma bo‘yicha majburiyat va javobgarlik masalalarini haqida ham fikr yuritish kerak. Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi mazmuni asosan tibbiy muolajaning sifatli va lozim darajada bajarilishi, haq evaziga yoki tekin amalga oshirilishi, shartnoma taraflarining huquq va majburiyatlarini to‘g‘ri va aniq ishlab chiqilishi bilan bevosita bog‘liq hisoblanadi.

Fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy shartnomalarning tabiati masalasini maxsus tadqiqotlar, ilmiy yondashuvlar va huquqiy qarashlarni ilmiy-nazariy tahlili asosida quyidagi xulosalarga keldik:

Birinchidan, ayni paytda tibbiyot sohasidagi taraflar o‘rtasidagi kelishuvlar asosida amalga oshirilayotgan jigar transplantatsiyasi, yurak stendlash, yurak va o‘pka transplantatsiyasi, buyrak ko‘chirib o‘tkazish amaliyoti, EKV (sun‘iy urug‘lanish), surrogat onalik dasturi, YoRT (yordamchi reproduktiv texnologiyalar), tish implantatsiyasi va boshqa tibbiy xizmatlarning alohida xususiyatlaridan kelib chiqib, uning huquqiy va tibbiy jihatlari inobatga olgan holda tibbiy xizmat turlarining namunaviy shartnoma loyihalarini tayyorlash lozim.

Ikkinchidan, fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy shartnomalarning tabiati, fuqarolik huquqi tarkibidagi haq evaziga xizmat ko‘rsatish shartnomasi, tibbiy xizmat sohasidagi shartnomaviy huquqiy munosabatlarni o‘rganish jarayonida tibbiyot huquqini alohida fan sifatida yoki sohani kvazi institut sifatida tadqiq etish zarur deb hisoblaymiz.

Uchinchidan, fuqarolik shartnomalar tizimida tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari ommaviy, konsensual, ikki tomonlama yoki ko'p tomonlama tuzilishi, shuningdek, asosan haq evaziga tuzilishi va boshqa xususiyatlarga ega ekanligi huquqiy va ilmiy nazariy mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqotlaridan kelib chiqib asoslantirildi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. <https://advice.adliya.uz/oz/document/2623>
2. Горбунова О.В. Общая характеристика договора оказания медицинских услуг // Вестник ВУиТ. 2017. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-harakteristika-dogovora-okazaniya-meditsinskih-uslug>. (Gorbunova O.V. Obshchaya kharikistika dogovora okazania meditsinskikh uslug // Vestnik VUiT. 2017. No. 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-kharakteristika-dogovora-okazaniya-meditsinskih-uslug>.)
3. А.В.Косолапов Сравнительный анализ регулирования медицинских услуг как гарантии конституционного права на охрану здоровья в россии и зарубежных странах // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2017. №3 (30). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-regulirovaniya-meditsinskih-uslug-kak-garantii-konstitutsionnogo-prava-na-ohranu-zdorovya-v-rossii-i>. (A.V. Kosolapov Comparative analysis of the regulation of medical practices and the guarantee of constitutional rights for the protection of health in Russia and foreign countries // Vestnik VGU. Series: Pravo. 2017. No. 3 (30). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-regulirovaniya-meditsinskih-uslug-kak-garantii-konstitutsionnogo-prava-na-ohranu-zdorovya-v-rossii-i>.)
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 2-songa ilova. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 08.11.2022-y., 03/22/801/0998-son; 25.10.2023-y., 03/23/871/0797-son. (Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1996, appendix to No. 2. National database of legislative information, 08.11.2022, No. 03/22/801/0998; 25.10.2023, No. 03/23/871/0797)
5. М.Рахманкулов. Роль и сущность гражданско-правового договора в условиях рыночной экономики. -Т.: Фан. 1994. Б-113-114. (M. Rakhmankulov. The role and reliability of civil-rights agreements and market economic conditions. - Т.: Science. 1994. B-113-114)
6. М.Ф.Казанцев Концепция гражданско-правового договорного регулирования: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 16; <https://www.dissercat.com/content/kontseptsiya-grazhdansko-pravovogo-dogovornogo-regulirovaniya>. (M.F. Kazantsev Concept of civil-legal contractual regulation: autoref. dis. ... he goes to the doctor. science Yekaterinburg, 2008. S. 16; <https://www.dissercat.com/content/kontseptsiya-grazhdansko-pravogo-dogovornogo-regulirovaniya>)
7. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ. 1-жилд. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг
1. академиги, юридик фанлари доктори, профессор Х.Р.Рахмонкулов, Юридик фанлари доктори, профессор О.О.Окюлов тахрири остида. OSCE Европада Хавфсизлик ва Ҳамкорлик Ташкилоти, ҲМЎМ Ҳуқуқий муаммоларни ўрганиш маркази (Тошкент ш.) Тошкент «VEKTOR-PRESS» 2010. Б-748. (Commentary on the Civil Code of the Republic of Uzbekistan. Volume 1. Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan under the editorship of academician, doctor of legal sciences, professor H.R. Rakhmonkulov, doctor of legal sciences, professor O.O. Okyulov. OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe, HMOM Center for the Study of Legal Issues (Tashkent) Tashkent "VEKTOR-PRESS" 2010. B-748)
8. <http://srcyrl.azdentental.com/news/dental-implant-and-porcelain-teeth-27120929.html>
9. Е.Г.Шаблова Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания услуг: дис... д.ю.н.
2. Екатеринбург, 2003. 363 с. <https://www.dissercat.com/content/grazhdansko-pravovoe-regulirovanie-otnoshenii-vozmezdnogo-okazaniya-uslug>. (E.G. Shablova Grazhdansko-pravovoe regulirovanie otnosheniy vozmezdnogo okazaniya uslug: dis... d.yu.n.Yekaterinburg, 2003. 363 p.

- <https://www.dissercat.com/content/grazhdansko-pravovoe-regulirovanie-otnoshenii-vozmezdno-go-okazaniya-uslug>)
- 10.** Чулюкова С.А. Теория и практика применения гражданско-правового договора при оказании медицинских услуг // Право и государство: теория и практика. 2018. №10 (166). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-i-praktika-primeneniya-grazhdansko-pravovogo-dogovora-pri-okazanii-meditsinskih-uslug>. (Chulyukova S.A. Teoriya i praktika primeneniya civil-pravovogo dogovora pri okazanii meditsinskikh uslug // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. 2018. No. 10 (166). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-i-praktika-primeneniya-grazhdansko-pravogogo-dogovora-pri-okazanii-meditsinskih-uslug>)
- 11.** I.B.Zokirov. Fuqarolik huquqi. Mas'ul muharrir: H.Rahmonqulov. Toshkent davlat yuridik instituti. 2006 yil. B-338. (I.B.Zokirov. Civil rights. Responsible editor: H. Rahmonkulov. Tashkent State Legal Institute. 2006. B-338.)
- 12.** Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ. 1-жилд. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг 3. академиги, юридик фанлари доктори, профессор Х.Р.Рахмонкулов, Юридик фанлари доктори, профессор О.О.Окюлов тахрири остида. OSCE Европада Хавфсизлик ва Ҳамкорлик Ташкилоти, ҲМЎМ Ҳуқуқий муаммоларни ўрганиш маркази (Тошкент ш.) Тошкент «ВЕКТОР-PRESS» 2010. Б-746. (Commentary on the Civil Code of the Republic of Uzbekistan. Volume 1. Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan under the editorship of academician, doctor of legal sciences, professor H.R. Rakhmonkulov, doctor of legal sciences, professor O.O. Okyulov. OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe, HMOM Center for the Study of Legal Issues (Tashkent) Tashkent "VEKTOR-PRESS" 2010. B-746)
- 13.** Н.К.Блина. Правовые проблемы оказания медицинских услуг. 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Волгоград – 2006. С-3; <https://www.dissercat.com/content/grazhdansko-pravovoe-regulirovanie-prav-potrebitelei-pri-okazanii-meditsinskih-uslug>. (N.K. Blina. Pravovye problemy okazaniya meditsinskih uslug. 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo autoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepi candidate juridicheskikh nauk. Volgograd – 2006. C-3; <https://www.dissercat.com/content/grazhdansko-pravovoe-regulirovanie-prav-potrebitelei-pri-okazanii-meditsinskih-uslug>)
- 14.** O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining sog‘liqni saqlash sohasi vakillari bilan “ochiq muloqoti”da belgilangan vazifalarni amalga oshirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi farmoyishi. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to implement the tasks defined in the "open dialogue" of the President of the Republic of Uzbekistan with representatives of the health sector")
- 15.** <https://yurxizmat.uz/oz/document/1170>
- 16.** O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 11-12-son, 07.06.2022-y., 03/22/775/0477-son; 04.11.2022-y., 03/22/800/0990-son; 16.11.2023-y., 03/23/878/0852-son. (Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1996, No. 11-12, 07.06.2022, No. 03/22/775/0477; 04.11.2022, No. 03/22/800/0990; 11/16/2023, No. 03/23/878/0852)
- 17.** Jameson Law. Is Contract Law Civil Or Criminal? 28 August 2023. <https://jamesonlaw.com.au/commercial-law/contracts/is-contract-law-civil-or-criminal/> (Jeymson qonuni. Shartnoma qonuni fuqarolikmi yoki jinoyimi? 2023 yil 28 avgust. <https://jamesonlaw.com.au/commercial-law/contracts/is-contract-law-civil-or-criminal/>)
- 18.** Egamberdiyeva N. Tibbiy xizmatda fuqarolik huquqiy javobgarlik. “Huquq va burch” jurnali. 18.12.2023-yil. 4. <https://huquqburch.uz/tibbiy-xizmatda-fuqarolik-huquqiy-javobgarlik/> (Egamberdiyeva N. Civil liability in medical service. “Right and duty” magazine. 18.12.2023. <https://huquqburch.uz/tibbiy-khizmatda-fuqarolik-lawyyyy-javobgarlik/>)
- 19.** Горбунова О.В. Общая характеристика договора оказания медицинских услуг // Вестник ВУиТ. 2017. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-harakteristika-dogovora->

okazaniya-meditsinskih-uslug. (Gorbunova O.V. Obshchaya kharikistika dogovora okazania meditsinskih uslug // Vestnik VUiT. 2017. No. 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-harakteristika-dogovora-okazaniya-meditsinskih-uslug>)

20. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 2-songa ilova; 1997-y., 2-son, 56-modda; 03/22/760/0249-son; 21.04.2022-y., 03/22/765/0332-son, 30.06.2022-y., 03/22/782/0576-son; 08.11.2022-y., 03/22/801/0998-son; 25.10.2023-y., 03/23/871/0797-son; 22.02.2024-y., 03/24/911/0142-son; 28.02.2024-y., 03/24/914/0161-son. (Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1996, appendix to No. 2; 1997, No. 2, Article 56; No. 03/22/760/0249; 04/21/2022, No. 03/22/765/0332, 06/30/2022, No. 03/22/782/0576; 08.11.2022, No. 03/22/801/0998; 25.10.2023, No. 03/23/871/0797; 02/22/2024, No. 03/24/911/0142; 02/28/2024, No. 03/24/914/0161)

21. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ. 1-жилд. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг академиги, юридик фанлари доктори, профессор Х.Р.Рахмонқулов, Юридик фанлари доктори, профессор О.О.Оқюлов таҳрири остида. OSCE Европада Хавфсизлик ва Ҳамкорлик Ташкилоти, ҲМЎМ Ҳуқуқий муаммоларни ўрганиш маркази (Тошкент ш.) Тошкент «VEKTOR-PRESS» 2010. Б-756. (Commentary on the Civil Code of the Republic of Uzbekistan. Volume 1. Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, doctor of legal sciences, professor H.R. Rakhmonkulov, doctor of legal sciences, professor O.O. Okyulov under the editorship. OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe, HMOM Center for the Study of Legal Issues (Tashkent) Tashkent "VEKTOR-PRESS" 2010. B-756)

22. Jumanov Z.S. Fuqarolik huquqining ob’ekti sifatida tibbiy xizmatlar: tushunchasi va belgilari. Ilm-fan (Elektron jurnal) 13.07.2022 yil. https://uza.uz/oz/posts/fuqarolik-huquqining-obekti-sifatida-tibbiy-xizmatlar-tushunchasi-va-belgilari_389288. (Jumanov Z.S. Medical services as an object of civil law: concept and signs. Science (Electronic magazine) 07/13/2022. https://uza.uz/oz/posts/fuqarolik-huquqining-obekti-sifatida-tibbiy-khizmatlar-tushunchasi-va-belgilari_389288)

23. <https://regulation.gov.uz/uz/d/24802>

24. <https://parliament.gov.uz/articles/1570>

25. <https://daryo.uz/2021/12/09/bizdan-mojiza-kutmang-ozbekistonda-yil-sayin-ommalashayotgan-plastik-operatsiya-haqida-nimalarni-bilamiz>

26. <https://www.kommersant.ru/doc/4917043>

27. 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. https://president.uz/oz/pages/view/strategy?menu_id=144. (Development strategy of the new Uzbekistan for 2022-2026. https://president.uz/oz/pages/view/strategy?menu_id=144)

28. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 11.01.2020-y., 09/20/16/0046-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 05.04.2022-y., 09/22/153/0266-son; 13.05.2022-y., 09/22/255/0412-son. (National database of legal documents, 11.01.2020, No. 09/20/16/0046; National database of legislative information, 05.04.2022, No. 09/22/153/0266; 05/13/2022, No. 09/22/255/0412)

29. С.А.Баринов. Правовое обеспечение защиты прав пациента в случае причинения вреда здоровью при оказании медицинской услуги. 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва – 2012. С-22; <https://www.dissercat.com/content/pravovoe-obespechenie-zashchity-prav-patsienta-v-sluchae-prichineniya-vreda-zdorovyu-pri-oka>. (S.A. Barinov. Pravovoe obespechenie zashchity prav patienta v sluchae prichineniya vreda zdorovyu pri okazanii meditsinskoy uslugi. 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo autoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepi candidate juridicheskikh nauk. Moscow – 2012. C-22; <https://www.dissercat.com/content/pravovoe-obespechenie-zashchity-prav-patsienta-v-sluchae-prichineniya-vreda-zdorovyu-pri-oka>)

30. Н.К.Блина. Правовые проблемы оказания медицинских услуг. 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

- автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Волгоград – 2006. С-6; <https://www.dissercat.com/content/grazhdansko-pravovoe-regulirovanie-prav-potrebitelei-pri-okazanii-meditsinskikh-uslug>. (N.K. Blina. Pravovye problemy okazaniya meditsinskikh uslug. 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo autoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepi candidate juridicheskikh nauk. Volgograd – 2006. С-6; <https://www.dissercat.com/content/grazhdansko-pravovoe-regulirovanie-prav-potrebitelei-pri-okazanii-meditsinskikh-uslug>)
31. <https://www.olx.uz/d/oz/obyavlenie/xizhoma-ujingizga-borib-xidzhama-tashkent-na-vyzov-ID2G4SE.html>
32. <https://lex.uz/uz/docs/-5908387>
33. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 28.07.2020-y., 07/20/4790/1116-son; 03.10.2020-y., 07/20/4847/1347-son; 13.11.2020-y., 07/20/4891/1514-son. (National database of legal documents, 07/28/2020, No. 07/20/4790/1116; 03.10.2020, No. 07/20/4847/1347; 11/13/2020, No. 07/20/4891/1514)
34. И.А.Дикова. Регулирование отношений, возникающих при применении вспомогательных репродуктивных технологий, в семейном и гражданском праве России. 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва – 2011. С-14; <https://www.dissercat.com/content/regulirovanie-otnoshenii-voznikayushchikh-pri-primenenii-vspomogatelnykh-reproduktivnykh-tek>. (I.A. Dikova. Regulirovanie atnosheniy, voznikayushchix pri primenenii vspomogatelnyx reproducivonnyx tekhnologi, v semeinom i grajdanskom prave Rossii. 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo autoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepi candidate juridicheskikh nauk. Moscow – 2011. С-14; <https://www.dissercat.com/content/regulirovanie-otnoshenii-voznikayushchikh-pri-primenenii-vspomogatelnykh-reproduktivnykh-tek>)
35. I.B.Zokirov. Fuqarolik huquqi. Mas'ul muharrir: H.Rahmonqulov. Toshkent davlat yuridik instituti, 2006 yil. B-339. (I.B.Zokirov. Civil rights. Responsible editor: H. Rahmonkulov. Tashkent State Legal Institute, 2006. B-339.)
36. Н.К.Блина. Правовые проблемы оказания медицинских услуг. 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Волгоград – 2006. С-15; <https://www.dissercat.com/content/grazhdansko-pravovoe-regulirovanie-prav-potrebitelei-pri-okazanii-meditsinskikh-uslug>. (N.K. Blina. Pravovye problemy okazaniya meditsinskikh uslug. 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo autoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepi candidate juridicheskikh nauk. Volgograd – 2006. С-15; <https://www.dissercat.com/content/grazhdansko-pravovoe-regulirovanie-prav-potrebitelei-pri-okazanii-meditsinskikh-uslug>)
37. А.Р.Шаяхметова. Договор возмездного оказания медицинских услуг: проблемы теории и практики. 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург 2012. С-12; <https://www.dissercat.com/content/dogovor-vozmezdno-go-okazaniya-meditsinskikh-uslug>. (A.R. Shayakhmetova. Dogovor vozmezdno-go okazaniya meditsinskikh uslug: problems theory and practice. 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo autoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepi candidate juridicheskikh nauk. Yekaterinburg 2012. С-12; <https://www.dissercat.com/content/dogovor-vozmezdno-go-okazaniya-meditsinskikh-uslug>)
38. Z.Sh.Shomuhamedova. Rim xususiy huquqi. Mas'ul muharrir: H.Rahmonqulov. Darslik.-Т.: TDYUI nashriyoti, 2005. B-94. <https://elibrary.namdu.uz/67%20%D0%A5%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D1%80/67.%20Rim%20xususiy%20huquqi.%20Shomuhamedova%20Z.S>

- H.pdf. (Z. Sh. Shomuhamedova. Roman private law. Responsible editor: H. Rahmonkulov. Textbook.-T.: TDYUI publishing house, 2005. B-94.)
39. С.В.Клименко. Договор возмездного оказания неклинических психологических услуг в Российской Федерации. 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва – 2007. <https://www.dissercat.com/content/dogovor-vozmezdno-go-okazaniya-neklinicheskikh-psikhologicheskikh-uslug-v-rossiiskoi-federats>. (S.V. Klimenko. Contract of non-clinical and psychological services in the Russian Federation. 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo autoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepi candidate juridicheskikh nauk. Moscow – 2007. <https://www.dissercat.com/content/dogovor-vozmezdno-go-okazaniya-neklinicheskikh-psikhologicheskikh-uslug-v-rossiiskoi-federats>)
40. И.Г.Галь. Обязательство по оказанию медицинской услуги. 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва – 2014. С-14; <https://www.dissercat.com/content/obyazatelstvo-po-okazaniyu-meditsinskoi-uslugi>. (I.G. Gal. Obyazatelstvo po okazaniyu medical service. 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo autoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepi candidate juridicheskikh nauk. Moscow – 2014. С-14; <https://www.dissercat.com/content/obyazatelstvo-po-okazaniyu-meditsinskoi-uslugi>)
41. С.А.Баринов. Правовое обеспечение защиты прав пациента в случае причинения вреда здоровью при оказании медицинской услуги. 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва – 2012. С-16; <https://www.dissercat.com/content/pravovoe-obespechenie-zashchity-prav-patsienta-v-sluchae-prichineniya-vreda-zdorovyu-pri-oka>. (S.A. Barinov. Pravovoe obespechenie zashchity prav patienta v sluchae prichineniya vreda zdorovyu pri okazanii meditsinskoj uslugi. 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo autoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepi candidate juridicheskikh nauk. Moscow – 2012. С-16; <https://www.dissercat.com/content/pravovoe-obespechenie-zashchity-prav-patsienta-v-sluchae-prichineniya-vreda-zdorovyu-pri-oka>)
42. А.А.Сироткина. Договор оказания медицинских услуг: особенности правового регулирования. 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва – 2004. С-15; <https://www.dissercat.com/content/dogovor-okazaniya-meditsinskikh-uslug-osobennosti-pravovogo-regulirovaniya>. (A.A.Sirotkina. Dogovor okazania meditsinskikh uslug: osobennosti pravovogo regulirovaniya. 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo autoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepi candidate juridicheskikh nauk. Moscow – 2004. С-15; <https://www.dissercat.com/content/dogovor-okazaniya-meditsinskikh-uslug-osobennosti-pravovogo-regulirovaniya>)
43. Saidivalieva Khurshida Khodzhiakbarovna, Abdullaev Jamshid Dzhamilovich. Regulation of relations arising from the use of assisted reproductive technologies in civil and family law. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 12, pp.P-41. (Saidivalieva Khurshida Khodzhiakbarovna, Abdullaev Jamshid Dzhamilovich. Regulation of relations arising from the use of assisted reproductive technologies in civil and family law. Journal of Legal Research. 2023, vol. 8, issue 12, pp. P-41)
44. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ. 1-жилд. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг академиги, юридик фанлари доктори, профессор Х.Р.Рахмонқулов, Юридик фанлари доктори, профессор О.О.Оқюлов таҳрири остида. OSCE Европада Хавфсизлик ва Ҳамкорлик Ташкилоти, ҲМЎМ Ҳуқуқий муаммоларни ўрганиш маркази (Тошкент ш.) Тошкент «VEKTOR-PRESS» 2010. Б-750-751. (Commentary on the Civil Code of

the Republic of Uzbekistan. Volume 1. Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, doctor of legal sciences, professor H.R. Rakhmonkulov, doctor of legal sciences, professor O.O. Okyulov under the editorship. OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe, HMOM Center for the Study of Legal Issues (Tashkent) Tashkent “VEKTOR-PRESS” 2010. B-750-751.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000